

10.5281/zenodo.18710250

ГРИГОРАЩУК Степан Андреевич

тренер преподаватель по баскетболу, Спортивная школа «Лидер», Россия, г. Нерюнгри

ОТБОР БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена обоснованию научно-методических подходов к первичному отбору баскетболистов на этапе начальной подготовки (10–12 лет) с акцентом на учет личностных и психолого-психофизиологических характеристик. На основе анализа отечественных и зарубежных исследований раскрывается роль индивидуально-личностных особенностей в командных видах спорта и их значение для перспективности спортсмена наряду с традиционными критериями (физическое развитие, техническая подготовленность, антропометрические показатели). Показано, что современные программы подготовки в ряде случаев недостаточно обеспечивают комплексность отбора и преимущественно ориентируют тренера на показатели физической и технической готовности, обладающие ограниченной прогностичностью на ранних этапах. Обосновывается целесообразность педагогического контроля игровой подготовленности в условиях мини-баскетбола как средства выявления когнитивных, волевых и эмоционально-регуляторных проявлений личности в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: баскетбол, спортивный отбор, этап начальной подготовки, мини-баскетбол, личностные особенности, игровые способности, педагогический контроль, соревновательная деятельность, внимание, оперативное мышление.

1. Научно-методические основы отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки

Опыт команд высшего спортивного мастерства подтверждает результаты исследований специалистов о возрастающем значении роли личности в командных видах спорта. Современные спортивные игры представляют собой состязание личностей с ярко выраженными их особенностями. При подготовке к игре специалисты команд-соперниц изучают не только технические показатели и тактические схемы игры, но и индивидуальные действия лучших баскетболистов, используемые ими приемы, их сильные и слабые стороны, и сопоставляют их с возможностями игроков своей команды. Анализируя игру команды, специалисты, в первую очередь, оценивают ее лидеров и, частично основываясь на образе их личности, формируют рисунок командной игры, характер команды и т. п. Высокий уровень сложности современного спорта требует от спортсменов высокоразвитых свойств и качеств в их взаимосвязи со способностями к эффективному выполнению соревновательной деятельности. Выдающиеся личности в команде привлекают своей игрой все большее число зрителей во время

соперничества. За этими, притягивающими зрителей, проявлениями личности стоит уникальное сочетание комплекса общефизических, специальных и психологических способностей, характеризующихся высоким уровнем их развития. Первоначальное выявление способностей возможно в процессе обучения и воспитания. Своевременное выявление личностных качеств, которые характеризуют способности спортсменов, связано со спортивным отбором. Поэтому одной из центральных в системе спортивного отбора баскетболистов различной квалификации является проблема выявления личностных проявлений, их особенностей, а также их значимость для выбранного вида спорта.

Спортивный отбор – это процесс, направленный на выявление определенного комплекса профессионально важных свойств и качеств, позволяющих личности достигать выдающихся результатов в конкретном виде спорта. Основополагающими для частных концепций и методологий, используемых в спортивном отборе, стали общие идеи и подходы профессионального отбора и профориентации, в частности положение об индивидуальных психологических и типологических различиях, о

предрасположенности к той или иной профессии, деятельности, о роли наследственности и стабильности признаков, детерминирующих способности и одаренность, а также технология использования статистики и тестирования.

Проблемы спортивного отбора получили свое отражение во многих научно-теоретических работах и научных статьях В. М. Волков; В. К. Бальсевича, 1980; и др., в монографиях Н. Ж. Булгаковой, 1986; М. С. Бриля, 1980; В. М. Волкова, В. П. Филина, 1983; В. Б. Шварца, С. В. Хрущева, 1984; теоретико-методических пособиях по спорту В. П. Филина, 1987; Л. В. Волкова, 1997; В. Н. Платонова, 1987, 1992, 1997; Л. П. Матвеева, 1999; В. П. Губы, 2003; Г. А. Лисенчука 2005 и других.

На основе результатов этих научных работ спортивной теорией разработана определенная последовательность проведения спортивного отбора, соответствующая задачам этапов многолетней подготовки спортсменов.

Постановка задач для первичного отбора баскетболистов в возрасте 10–12 лет, осуществляемого на этапе начальной подготовки, связана с проблемами подготовки спортивного резерва, которые актуальны для всех видов спорта (в том числе и для баскетбола) и их решение связано с учетом ряда объективных факторов:

- необходимость использования знаний о сенситивных периодах развития двигательных и психических качеств, так как учет этих периодов значительно повышает качественный уровень подготовки спортсменов;
- необходимость постоянного совершенствования технической и тактической подготовленности спортсменов, что приводит к увеличению тренировочных, соревновательных и психологических нагрузок;
- сокращение времени пребывания спортсменов в спорте высших достижений в связи с возросшим уровнем нагрузок;
- отсутствие на этапе начальной подготовки комплексной, современной системы отбора для многих видов спорта;
- возрастные границы (10–11 лет) приема детей и подростков в группы начальной подготовки для занятий баскетболом;
- постоянное расширение знаний о личностных особенностях подростков, так как правильная оценка структурных перестроек растущего организма, изменения его строения, методик, определяющих уровень развития

физических, психических качеств и т. д. должны лежать в основе научных исследований;

- продолжительность отбора для занятий баскетболом как научно обоснованного процесса от 1 до 2 лет;
- малая прогностичность показателей физической работоспособности и технической подготовленности при первичном отборе.

Современные программы для баскетбольных школ в большинстве своем решают перечисленные проблемы не в полной мере, а частично. Поэтому, как правило, тренер на первичном этапе спортивного отбора ориентируется, в основном, на результаты физической и технической подготовленности. В то же время опыт ведущих тренеров-практиков показывает, что на этих этапах нужно ориентироваться на стабильные (мало изменяющиеся в ходе развития и индифферентные к тренировочным факторам) признаки.

Временной отрезок первичного отбора совпадает с начальным этапом многолетней подготовки спортсмена. Задачей первичного отбора на начальном этапе подготовки, как подчеркивает В. Н. Платонов, является помощь ребёнку в правильном выборе вида спорта и определении возможности спортивного совершенствования в нем. Специалисты считают, что перед первичным отбором необходимо проводить предварительную подготовку детей, что позволяет решить две важные задачи: отбор и разностороннее развитие детей. Обязательным условием для создания таких групп является повышение двигательной активности младших школьников без специальной баскетбольной направленности в занятиях, связанной с видом спорта. На протяжении 2–4 месяцев (а в некоторых источниках указывается период до 1–2 лет, в зависимости от того, в каком возрасте ребёнок пришел и был принят в секцию баскетбола), дети во время занятий получают одинаковую физическую, техническую и психологическую нагрузку. Поэтому для первичного этапа отбора такие группы ценны тем, что позволяют более объективно проводить анализ показателей двигательной активности, физического развития и проявления личности своих качеств и свойств.

Предварительное обучение детей игре в баскетбол проводится в секциях ДЮСШ или в группах общеобразовательных школ. В такие группы к занятиям привлекаются дети, которым исполнилось 8, 9, 10, 11 лет. В

соответствии с современными рекомендациями, существуют группы предварительной подготовки (возраст 8-9, 10 лет) и группы начальной подготовки (10-11, 12 лет). В группах предварительной подготовки (продолжительность обучения в них от 1 года до 2 лет) определяют способность детей к овладению игрой в баскетбол. В группах начальной подготовки выявляют способности детей к эффективным действиям в облегченных условиях игры в баскетбол, проявлению интеллекта, волевых качеств. При этом в группах начальной подготовки у детей более точно определяют приспособительные возможности организма к преодолению физических нагрузок «...умственные способности в решении технико-тактических задач в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности». В соответствии с общепринятой программой, начиная с 10 лет баскетболисты зачисляются в начальные группы и обучаются в них в течение 2 лет. Однако, как показывает практика, баскетболисты, которые прошли подготовительное обучение, после 2 лет занятий на этапе начальной подготовки в группах предварительной подготовки готовы к освоению программы, предназначенной для учебно-тренировочных групп. Это соответствует содержанию самой учебной программы, в которой акцентируется внимание на необходимости подготовки и участия баскетболистов в соревнованиях по мини-баскетболу с 11 лет. Одной из задач на этом этапе подготовки, помимо обучения «...основам техники перемещения по площадке, ловли, передачи, ведению мяча, броскам, является обучение начальным тактическим действиям в нападении и защите, и применение выученных тактических действий в игровых условиях...». Среди компонентов подготовки в годичном цикле для 1 и 2 года обучения в начальных группах соревновательной подготовке отводится по 20 часов, а для игровой 24 и 36 часов, соответственно. Поэтому существует очевидная необходимость контроля этого вида подготовки.

Наш опыт в вопросе обучения баскетболистов на этапе начальной подготовки свидетельствует о целесообразности проведения первичного отбора с учетом контроля игровой подготовки, начиная не ранее как с 10-11 лет. Это мнение согласуется с точкой зрения других специалистов, рекомендации которых мы считаем целесообразными. Однако в учебных программах не предусмотрен педагогический контроль игровой подготовки 10–12-летних

баскетболистов. Существующие тесты контроля технической подготовленности частично отражают основные показатели, характеризующие технико-тактические действия баскетболистов в соревнованиях. Поэтому для контроля за соревновательной и игровой подготовкой баскетболистов 10-11 лет можно использовать контрольные показатели их технической подготовленности.

Учитывая положение о том, что в практике показатели эффективности игровой деятельности обладают определенной прогностической силой на более поздних этапах спортивной подготовки, не следует слишком акцентировать внимание на эффективности игровой деятельности баскетболистов 10–12 лет, для оценки их дальнейшей перспективности занятий баскетболом. Однако их учет позволит осуществлять комплексную оценку целесообразности спортивного совершенствования детей, достигших 10–12 лет, т. к. в процессе соревнований баскетболисты проявляют мышление, интеллект, реализующиеся в выполнении элементарных тактических взаимодействий. Выявление задатков и одаренности ребенка, а также проявление личностных особенностей, с помощью педагогического контроля баскетболистов в соревнованиях, приравняемых по статусу к официальным, позволит определить значимые для отбора свойства и качества личности на этапе начальной подготовки. Имеющиеся в рабочих программах показатели (количество попаданий в щит, количество активных движений и овладения мячом, и т. п.) для педагогического исследования в процессе проведения подвижных игр позволяют использовать их для характеристики психологических качеств и свойств личности, присущих баскетболистам различного амплуа (тактическое мышление, переключение внимания, скорость реакций, координация движений). Такой подход предполагает осуществление наблюдения и контроля проявления личностных особенностей баскетболистов в процессе игры. Соответственно, такими показателями для педагогического наблюдения могут являться: количество точных передач мяча, потерь игрока в защите, потерь мяча во время ведения и при передаче, количество перехватов и подборов, количество активных проходов под кольцо и т. п.

Поэтому очевидна значимость и возможность реализации педагогического контроля игровой подготовки 10–12-летних баскетболистов на этапе начальной подготовки с учетом

психологических особенностей их личности и правил проведения соревнований по мини-баскетболу в этом возрасте. Отмеченное связано также с тем, что в перспективном плане необходим педагогический контроль в процессе соревновательной деятельности, участия в официальных международных турнирах (когда будут комплектоваться сборные команды страны, начиная с 13 лет) и на всеукраинских соревнованиях в мини-баскетбол, которые проводятся, начиная с 11 лет. Использование показателей для контроля игровой подготовленности является важным для процесса организации отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки.

2. Психологическая характеристика успешных спортсменов, значимая для отбора в баскетбол

Анализ литературных источников показывает, что научный интерес к исследованию личности спортсменов на этапе начальной подготовки с целью проведения первичного отбора, основывается и связан с изучением личности высококвалифицированных спортсменов.

Большинство исследований проводились со спортсменами на этапах высшего спортивного мастерства (М. С. Бриля, 1995; Н. Г. Самойлов, 2009 и другие), где четко можно наблюдать успех или неудачу в достижении высоких результатов. Это связано с тем, что в таком случае обеспечивалась возможность оперативного влияния на достижение результатов: используя передовые знания, которые содержали информацию о специальной работоспособности спортсмена, совершенствовании технических элементов, использовании современной тактической подготовки, на соревнованиях внедрялись новые спортивные технологии. Однако эффект от их использования был неоднозначный, поскольку необходимо комплексно рассматривать проблему, связанную с достижением спортивного успеха. Специалисты, хотя и имеют такой широкий арсенал для достижения спортивного успеха, все равно в основном полагаются на индивидуальные особенности своих игроков.

Поэтому исследование личности успешных спортсменов и ее особенностей на соответствующих этапах многолетней подготовки постоянно вызывает значительный интерес. Для этапа начальной подготовки, в связи с его основной задачей – отбором, показатели, характеризующие личность успешных

баскетболистов, будут являться приоритетными при выборе критериев определения перспективности в баскетболе. При этом некоторые специалисты считают необходимым подчеркнуть, что учет индивидуальных особенностей личности особенно необходим в тех видах деятельности, при которых человек часто оказывается в стрессовых ситуациях. Спорт и, в частности, баскетбол относится к такому виду деятельности.

С накоплением знаний о личностных особенностях спортсмена на этапах максимальной реализации индивидуальных возможностей и сохранения достижения, ученых все больше интересует проявление их и на более ранних этапах многолетней подготовки.

База этих знаний позволила специалистам в области теории и методики физической культуры и спорта, психологии спорта сосредоточиться на прагматических, предметных аспектах спортивного отбора, изучении медицинских, психологических и морфофункциональных предпосылок, важных для отбора, специальных способностей, оказывающих особое влияние на успех в той или иной спортивной деятельности.

Однако некоторая часть научных данных, посвященных изучению личностных особенностей спортсменов на различных этапах становления спортивного мастерства, подчеркивает необходимость учитывать следующее:

- отдельные модельные показатели оценки оказались слишком «жесткими», так как они «списывались» лишь с конкретных, пусть и выдающихся, личностей;
- недостаточно учитывалось необходимое диалектическое единство биологических, социальных и средовых факторов (тенденции изменений в правилах соревнований, в методах тренировки и восстановления, прогресс и новшества в спортивном оборудовании и пр.);
- получение морфометрических и ряда медико-биологических и функциональных характеристик оказалось доступным лишь узкому кругу специалистов;
- мало учитывалось известное положение о том, что организм в нормальных условиях использует лишь незначительную часть из имеющегося у него запаса возможностей и затраток;
- компенсаторные явления психологических свойств и качеств спортсменов на этапе начальной подготовки учитывать трудно, т. к.

они в таком возрасте не проявляются достаточно объективно;

- не принималось во внимание то, что усовершенствование методов воспитания и обучения может за короткий промежуток времени повысить пределы способностей.

В то же время, благодаря исследованиям в области изучения психологии личности выдающихся спортсменов, специалистам удалось достичь значительного прогресса в разработке модельных психологических характеристик. Это позволяет, изучая успешную личность, определить психологические качества и свойства, необходимые для достижения рекордного результата в избранном виде спорта, а также определить направления, связанные с изучением перспективных личностей относительно спортивного успеха на всех этапах многолетней подготовки.

3. Личностные особенности спортсменов в контексте современных требований игры в баскетбол

Баскетбол – один из немногих видов игровой деятельности, в которой личность может себя реализовать наиболее полно. Этому способствуют требования игры в баскетбол, отражающие современную, ультраэнергичную жизнь. Они содержат ограничения по времени практически на все игровые действия для их реализации (как командные, так и индивидуальные), при постоянном стремлении к ужесточению существующих ограничений времени. Перечисленные условия являются стимулом к овладению и применению скоростной техники, ярким проявлением личностью своих уникальных способностей, обеспечению популярности данного вида спорта и его зрелищности.

Конкретные виды спорта требуют от спортсменов проявления специальных способностей. В спортивных играх и, в частности, в баскетболе, такой комплекс условно определяется как «игровые способности». Характерной особенностью спортсменов игровых видов спорта является проявление ими комплекса специальных игровых способностей. Игровые способности баскетболистов могут изменяться, поскольку они должны соответствовать требованиям физической, технико-тактической, соревновательной и психологической характеристике игры. В свою очередь, показатели видов подготовленности должны соответствовать этапу многолетней подготовки. Однако игровые способности проявляются через свойства личности спортсмена, которые взаимосвязаны

со специфическими особенностями вида спорта. Наиболее значимыми свойствами личности для игровых видов спорта считают следующие: соревновательная мотивация, саморегуляция, волевой самоконтроль, решительность, эмоциональная устойчивость, стабильность и помехоустойчивость, тревожность, высокий персональный статус во взаимоотношениях и др. Проявление баскетболистами этих личностных свойств в полной мере пока невозможно. На начальном этапе подготовки, после 2-3 лет обучения баскетболу, начинающим спортсменам проявить игровые способности, как и личностные качества, соответствующие уровню развития команд мастеров еще трудно. Поэтому некоторые специалисты считают, что на этом этапе подготовки баскетболистов для отбора важными проявлениями личности является высокий уровень желания заниматься баскетболом, выполнять задания с решительностью в игре и проявлять смелость в трудных ситуациях.

Значимые для современного баскетболиста личностные особенности, которые необходимо выявлять у баскетболистов на этапе начальной подготовки проявляются в соответствии с тенденциями развития самой игры. Ведущей является тенденция, детерминированная ускорением процесса игры с «вкраплениями» в ее течение взрывных действий игроков, как в защите, так и в нападении. Одним из аспектов быстрой игры является регулярное внесение изменений в ее правила. В этом отношении баскетбол является явным лидером среди других игровых видов спорта, что проявляется в постоянстве и частоте внесения изменений в правила. Цель почти всех подобных изменений поощрение игры быстрой, тонкой, «умной», поэтому такие изменения и нововведения требуют от баскетболиста проявления не только высокого уровня физических, технических, тактических, но и соответствующих личностных особенностей. Быстрота важнейшее качество баскетболиста. Причем это и быстрота реакции, и быстрота принятия решения, и быстрота моторных действий. Лимит времени на любые игровые действия одна из главных особенностей игры в баскетбол, установленная для игроков всех амплуа. Лабильность нервных процессов является основой развития скоростных возможностей игрока, в частности быстроты сенсомоторного реагирования. Сенсомоторные реакции неотъемлемый компонент деятельности баскетболиста, поскольку

обеспечивают рациональность действий в соответствии с динамикой игровых ситуаций. Составляющими проявлениями сенсомоторного реагирования являются простая и сложная реакции. В свою очередь, сложная реакция наиболее важна для баскетболиста и выступает в двух аспектах: дизъюнктивной реакции (выбор между двумя и более раздражителями) и реакции на движущийся объект.

Поэтому для баскетбола, как и многих спортивных игр, большое значение имеет быстрота двигательных реакций, характеризующая эффективность игровых действий, проявлением чего считается уменьшение времени латентного периода реакции. Недостаточный уровень развития этого качества в современном баскетболе компенсировать физическими качествами практически нельзя, однако мышление, эффективность внимания и выдержка в критических ситуациях позволяют не только его компенсировать, а также использовать более эффективно в комплексе с указанными проявлениями личности.

Эффективность игровых действий также связана с универсализацией игрока, которая в баскетболе позволяет расширить арсенал индивидуальных технических действий игроков, а тренеру использовать вариативную тактику. Поэтому направление, связанное с универсализацией игроков в баскетболе это необходимый элемент, оказывающий влияние на комплекс игровых способностей.

Изучение комплекса игровых способностей невозможно без знания свойств и качеств, присущих личности спортсмена в том или ином виде спорта. Именно поэтому, М. Ванек, В. Гошек и Б. Свобода пришли к выводу, что баскетболистов от представителей других видов спорта отличают следующие личностные особенности: высокий уровень интеллектуального развития, сильная эмоциональная выразительность, хорошая приспособляемость к изменяющимся ситуациям, готовность к кооперированию, взаимопомощи, способность «не терять голову» в критических ситуациях. Исследования А. В. Родионова, В. И. Вороновой, проведенные с баскетболистами высшей квалификации, выявили наличие у большинства из них характерной выраженной черты, сильного «Я». Кроме того, у многих высококвалифицированных баскетболистов ярко проявляется самоуверенность, независимость мышления, радикализм, а также наблюдается проявление

авторитарности в условиях командного сотрудничества.

Интерес исследователей к личности спортсмена на всех этапах многолетней подготовки связан с возможностью расширить знания о потенциале спортсмена и направлениях его максимальной реализации.

Необходимо учитывать, что приведенные выше характеристики личности, безусловно, значимы для игры, но, в то же время, могут характеризовать баскетболиста как с положительной, так и с отрицательной стороны. В этой связи трудно назвать особенность личности, которая бы тем или иным образом не сказывалась на успешности игровой деятельности спортсмена. В то же время, нельзя говорить ни о неограниченном количестве личностных качеств, поскольку это затрудняет целенаправленное проведение исследований, ни о конкретном качестве, поскольку «...выделение одной особенности личности для заключения о наличии (или отсутствии) способностей к достижению успеха также не правомерно». Исходя из вышесказанного, логичным считается научный поиск оптимального соотношения такого комплекса свойств и качеств личности спортсмена, которые позволяют прогнозировать достижение спортивного успеха с учетом современных тенденций в спорте и баскетболе, в частности.

На различных этапах многолетней подготовки для совершенствования технико-тактической подготовленности спортсменов специалисты рекомендуют учитывать их личностные особенности. Однако, подобные исследования носят разрозненный характер, в них нет фундаментальной системности. Так, некоторые ученые, на начальном этапе подготовки баскетболистов рекомендуют проводить отбор, ориентируясь на ведущие личностные особенности, присущие игровому амплуа. Следует отметить тот факт, что большинство авторов, предлагающих в специальной литературе обобщенную краткую характеристику игровых амплуа, используют показатели, которые также относятся и к категории личностных особенностей. Например, для игрока амплуа основного центрального они такие: целеустремленность при подборе мяча, терпение в жесткой контактно-силовой борьбе под щитом и т. п. Опытные баскетболисты и ведущие спортивные специалисты отмечают необходимость наличия ряда личностных особенностей, характерных для игроков разных амплуа, а именно:

рассудительность, быстрота ориентирования, склонность к комбинационной игре для разыгрывающих игроков (защитников); инициативность, смекалка, тактическая грамотность для нападающих; спокойствие и уравновешенность для центровых.

Знание личностных характеристик разыгрывающего игрока имеет значение для комплектования баскетбольной команды. В частности, М. Козловский определяет понятие «play marker» как игрока-защитника, лидера, чьи личностные качества необходимы для организационных аспектов ведения игры. Некоторые американские баскетбольные специалисты, в свою очередь, дают определение для разыгрывающего игрока, как последнего замыкающего в атаке.

Для игроков передней линии присуща смелость, азартность, решительность и энергичность. При этом подчеркивается, что в игре под кольцом у центровых игроков наиболее ярко выделяются выдержка, холоднокровие, смекалка, старательность и напористость.

Очевидно, что все указанные характеристики, пересекаясь, дополняют друг друга. В результате один и тот же игрок может иметь целый набор определений, в зависимости от применяемых классификаций: защитник, снайпер, формальный лидер, рослый, эктоморф, анаэробный тип, «скоростник» в сочетании с личностными характеристиками, по которым тот же игрок характеризуется как интроверт, пластичный, умеренно тревожный, невротичный и т. п. Уже одно такое перечисление свидетельствует о сложности разработки научно обоснованных, развернутых личностных характеристик баскетболистов. Однако вопрос их разработки остается актуальным, поскольку связан с реализацией важнейшего педагогического принципа – принципа индивидуального подхода, что связано с эффективностью деятельности, как отдельного игрока, так и команды в целом. В связи с этим в исследованиях подчеркивается, что эффективность соревновательной деятельности баскетболиста достигается игроками, имеющими сформированный комплекс психологических качеств.

Спортивные игры, в частности баскетбол, относятся к видам спортивной деятельности с нестандартными условиями, наличием проблемных тактических ситуаций и решением оперативных (тактических) задач. Исходя из того, что в баскетболе на передний план выступает система перцептивно-интеллектуальных

и эмоциональных процессов, протекающих быстро и в кратчайшие промежутки времени, как этого требует игра, особое значение приобретает принятие и реализация творческих решений, путей и способов ведения соревновательной борьбы, которую характеризуют как спортивно-оперативную деятельность.

В тренировочной и соревновательной деятельности на всех этапах спортивной подготовки необходимо проявлять достаточный уровень интеллектуального развития, что приобретают важное значение для достижения успеха в спортивных играх. Так, согласно мнению М. С. Бриля, они более значимы и ценнее таких факторов, как «чувство мяча», координационные способности, быстрота, поскольку в спортивных играх особенности интеллекта спортсмена приобретают решающее значение для успеха в состязании.

По мнению А. В. Родионова, «спортивный» интеллект проявляется в способностях успешно перерабатывать и объединять информацию, в зависимости от ее значения, совершать поисковые действия, переходы, логически не вытекающие из наличной информации, т. е. «совершать скачок», не перебирая все возможные варианты, которые не отвечают логике спортивной борьбы в настоящий момент. Поэтому выбор решения осуществляется при одновременном выполнении ряда познавательных и преобразующих операций, когда получаемая информация создает у спортсмена образ тактической обстановки. В ходе игровых ситуаций, наряду с оперативным мышлением, проявляется творческое и тактическое мышление баскетболиста.

Подчеркивая значимость тактического мышления, А. В. Родионов акцентирует внимание на направленности мышления на преодоление противоположных тенденций, выраженных в действии соперника, в соответствии с игровой обстановкой и, как отмечено выше, в игре баскетболиста оно представляет собой непрерывный процесс. Оперативное мышление непосредственно воздействует на игровую ситуацию (объект) с целью его изменения (преобразования). Результатом такого воздействия является создание благоприятных для своей команды, в сравнении с соперником, условий.

Творческое мышление, как и тактическое, определяет спортивный успех и проявляется в игре в нестандартных действиях и стремлении создать неожиданные, и трудные для преодоления противником тактические решения.

В игровой ситуации из большого количества постоянно обновляющейся информации баскетболист должен воспринимать ту оптимальную, которая поможет ему эффективно действовать в каждый конкретный момент деятельности. Характеризовать данную информацию можно объемом и скоростью изменения большого количества выполняемых движений, в частности, амплитудой, скоростью, вариативностью и др. Исключительная важность скоростных характеристик присуща как самой игре, так приему и переработке игроком необходимой информации. Несомненно, что прием информации спортсменом на всех этапах спортивного совершенствования прямо зависит от особенностей внимания баскетболистов. Отмечается, что у баскетболистов уже в возрасте 10–12 лет некоторые показатели внимания (распределение, объем, интенсивность, концентрация, переключение) так же важны, в связи с информативностью их при отборе, как и ориентирование, восприятие пространства и анализ мышечных ощущений.

Как известно, переключение внимания тесно связано с особенностями нервной системы (силой, подвижностью и уравновешенностью нервных процессов). Высших достижений добиваются спортсмены, которые обладают свойствами нервной системы, соответствующими требованиям игры в баскетбол, с учетом дифференцированного подхода к игровому амплуа.

Именно психофизиологические свойства, которые характеризуют особенности нервной системы, ее типологические показатели Л. В. Волков считает важными факторами отбора при определении структуры специальной одаренности юного спортсмена. Речь идет о психофизиологических свойствах, которые являются функциональной основой общих способностей и мало связаны с отдельными характеристиками игроков (эмоциональная устойчивость, быстрота «вработываемости» в начале игры, надежность действий в трудные моменты матча, быстрота перестройки, например, при переходе от игры в защите к нападению быстрым отрывом, быстрота реакции на перемещения мяча, игроков и другие). Во многом эти общие свойства предопределяют как успешное овладение навыками игры в период первоначального обучения, так и дальнейшее спортивное совершенствование игрока.

Изучение этих свойств, особенно если берутся не физиологические, а психологические

их характеристики, позволяет раскрыть индивидуальную картину поведения баскетболистов, прогнозировать аффективную сторону деятельности в различных ситуациях и выбрать средства регуляции поведения.

Яркую характеристику личности баскетболиста и ее особенностей может дать наблюдение за проявлениями его эмоционального состояния. Некоторые спортсмены, особенно в контактных видах спорта, к которым относится и баскетбол, в процессе соревнований проявляют гнев, враждебность. Это признаки агрессивного поведения личности, которые могут являться как чертой характера, так и симптомом различных психических дисгармоний и акцентуаций личности. Психологические особенности агрессивного поведения личности условно разделяют на два типа:

1. Мотивационная агрессия, или агрессия как самооценность;
2. Инструментальная агрессия, как средство, которая может проявляться как под контролем сознания, так и вне его, и сопровождаться эмоциональными переживаниями – гневом, враждебностью и т. д.

Многие психологи, работающие в области спорта, утверждают, что для спортсменов высокого класса характерен повышенный уровень контролируемой сознанием и волей агрессивности, что ставит агрессивность в ранг спортивно важных качеств, требующих изучения и определения для них соответствующих средств и методов педагогического воздействия.

На начальном этапе подготовки применяется мало упражнений, связанных с физическим взаимодействием баскетболистов, которые часто являются источником возникновения различных форм агрессивности. Однако, в этом возрасте высокая эмоциональность реагирования детей на спорные ситуации часто проявляется в гневе, раздражении, что приводит к агрессивному поведению. Как подчеркивают специалисты, правильное восприятие таких ситуаций баскетболистами возможно только при осознании своего поведения и при проявлении определенных волевых качеств.

Один из существенных признаков волевого действия заключается в том, что он всегда связан с приложением усилий, принятием решений и их реализацией.

На личностном уровне воля проявляется в таких свойствах, как сила воли, энергичность, настойчивость, выдержка и др. Их можно рассматривать как первичные, или базовые,

волевые качества личности. Установлено, что волевого спортсмена отличают решительность, смелость, самообладание, уверенность в себе. Эти качества развиваются обычно в онтогенезе несколько позже, чем названная выше группа свойств. В жизни они проявляются в единстве с характером, поэтому их рассматривают не только как волевые, но и как характерологические, называя эти качества вторичными. Также, выделяют группу качеств, которая, отражая волю человека, связана, вместе с тем, с его моральными ценностями: ответственностью, дисциплинированностью, принципиальностью, обязательностью.

К этой же группе, обозначаемой как третичные качества, относят те, в которых одновременно выступают воля спортсмена и его отношение к тренировкам, например деловитость, инициативность. Считается, что такие качества личности обычно формируются только к подростковому возрасту.

Учет личностных особенностей при отборе юного баскетболиста в учебно-тренировочную группу осуществим, если тренер ясно представляет направления совершенствования наиболее ценных качеств, свойств и способностей, а также знает особенности учета компенсаторных возможностей некоторых качеств.

Из рассмотренных свойств внимания, качеств воли, агрессии, мышления, интеллекта юного спортсмена, в контексте их значения для баскетбола, многие связаны с достижением успеха в соревновательной деятельности. На разных этапах становления спортивного мастерства их влияние на успех в соревнованиях не одинаков. Такой перечень свойств и качеств личности баскетболиста на протяжении всей спортивной жизни не стабильный и подвержен изменениям и уточнениям, в зависимости от многих аспектов. Одним из важных аспектов в развитии личности спортсменов 10–12 лет являются возрастные изменения, связанные не только с активным физическим развитием, но и психологическим. Для учета возрастных психологических изменений в исследовании личностных особенностей необходимо опираться на структуру их личности.

Рассматривая структуру личности детей, ориентируются на следующие направления: а) индивидуальные особенности свойств нервной системы; б) индивидуальные процессы и свойства личности.

Первое направление предполагает диагностику силы нервной системы по процессам

возбуждения и торможения, а также баланса нервных процессов.

Во втором направлении изучают познавательные процессы и психологические свойства личности: качества воли, проявление тревожности, эмоциональную стабильность, направленность личности, агрессивность и т. п.

Познавательная деятельность в возрасте 10–12 лет предоставляет личности большой объем информации окружающего мира о себе. В процессе этой деятельности на тренировках баскетболисты активно, при овладении игровой деятельностью, используют показатели внимания, памяти, мышления и интеллекта, развивая способность отбирать и воспринимать внешнюю информацию, быстро принимать решения. Важным в этом возрасте для процесса познавательной деятельности является развитие чувства самоконтроля, активные действия в этом направлении и ощущение своей значимости, а не беспомощность, неверие в свои силы, что может сделать личность юного баскетболиста слабовольной.

Востребованными в познавательной деятельности спортсменов на этапе начальной подготовки являются также самосознание и самоуважение. Самосознание определяет представление ребенка о самом себе, а самоуважение показывает, в какой степени желаемо это представление. В отношении детей самосознание и самоуважение являются пока не постоянными, легко изменяющимися ценностями. При этом они могут меняться в зависимости от достижения успеха или неудачи в тех занятиях, которые ребенок считает важными для себя (например, игра в баскетбол). Фактически многие оценки, которые дают игроки сами себе, часто зависят от их личного опыта. Поэтому занятие спортом может значимо влиять на уровень самосознания и самоуважения баскетболистов. В любой сфере деятельности детей очень важно развивать у них чувство самоконтроля, контроля над собственной импульсивностью действий в целом, для того чтобы быть сконцентрированным и готовым к успеху. Однако не у всех детей эти качества достаточно развиты. В возрасте 10–12 лет, когда авторитет тренера очень высок, необходимо использовать ситуации, в которых игроки могут учиться контролировать себя. Тренеру необходимо своевременно, в располагающей обстановке предложить посмотреть на ситуацию со стороны партнера, который ошибся и определить, какие действия, слова и реакции к нему лучше

применить для того, чтобы ситуация изменилась в пользу команды. В этот момент у игроков вырабатывается навык интеллектуальной работы по формированию объективной оценки происходящего в условиях эмоционального напряжения, что закладывает фундамент будущих успехов не только в спорте. Важно формировать такие действия у детей, которые характеризуются позитивной эмоциональностью, так как она в тренировках располагает к занятиям баскетболом. Для мальчиков в этом возрасте как раз и характерна повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, преобладание возбуждения над торможением, быстрая смена настроения, склонность резко и бурно выражать переживаемые чувства. Учет всех этих особенностей необходим для развития самосознания и самоуважения, что дает хорошие предпосылки для личностного роста и формирования высокого уровня самоконтроля у юного баскетболиста.

Высокой информативностью о личности спортсмена обладает показатель уровня проявления им тревожности. Как правило, повышенные его значения сказываются на формировании таких черт характера, как нерешительность, выраженное чувство ответственности, внутренняя потребность соответствовать требованиям окружения (родителей, тренера, класса), мнительность, боязливость, склонность к необоснованным страхам. Мальчики с повышенной тревожностью, выглядят как «тихони», «приличные», «воспитанные мальчики». Стереотипный стиль мышления и компромиссность в поведении не позволяет им совершить прорыв в какой-либо сфере деятельности.

Повышенная агрессивность, напротив, позволяет говорить о выраженной уверенности в себе, стремлении к самоутверждению, двигательной активности и самостоятельности при нежелании подчиняться.

Как показывают исследования, волевые проявления у спортсменов возраста 10–12 лет отличают их от детей другого возраста. Знания только начинают интенсивно накапливаться, познавательные процессы становятся последовательными и стабильными, появляется сознательный опыт общения с окружающими людьми и критическое отношение к миру. Со стороны взрослых повышаются требования и, как следствие, возрастает личная ответственность за свои поступки, что на данном этапе определяет развитие воли у детей. Поэтому возрастной период 10–12 лет является

благоприятным для педагогических воздействий с целью формирования качеств воли. Юные баскетболисты легко поддаются как положительному, так и негативному воздействию, однако тот или иной отрицательный опыт затрудняет возможность развития волевых качеств ребенка в позитивном направлении.

Согласно мнению ученых, как для взрослых, так и ребенка 10–12 лет, проявление воли связано с осознанным преодолением препятствий для достижения поставленной цели. Действия для достижения цели требуют целеустремленности – наиболее важного качества воли, поскольку недостаточный уровень его развития делает невозможным использование в полной мере остальных волевых качеств. Поэтому крайне важным является знание об уровне целеустремленности в динамике на каждом конкретном этапе начальной подготовки баскетболиста.

Очевидно, что для всех видов деятельности детей (занятия в школе, спортивная тренировка) вопрос о воспитании волевых качеств приобретает важное значение. Спортивная жизнь почти всех выдающихся спортсменов имеет примеры, где только с помощью проявления воли и характера стало возможным достижение высоких результатов. Приведение таких примеров спортсменам в том возрасте, когда эмоциональная сторона имеет сильное влияние на сознание, имеет неоценимое значение для воспитания достойной смены в любом виде спорта. Умелое создание тренером не только на тренировках, но и в повседневном общении упражнений, игр, содержащих преграды, для «волевой» работы детей при обязательном сочетании умственного, физического и нравственного напряжения способствует формированию полноценной личности.

Осознанное волевое действие проявляется у детей в зависимости от развития их мыслительных процессов. Установлено, что к 10 годам мышление детей имеет конкретный характер, в связи с чем увеличивается количество познаваемых объектов и связей между ними и в 10 лет приводит к формированию операции сравнения и появлению аналитической стороны мыслительной деятельности. В этот период процессы мышления проходят путь от опоры на наглядно-образное восприятие окружающего мира – к способности абстрагирования и обобщения.

Проявление мыслительной операции обобщения сопровождается у детей воображением. Производным от него считается творческое (продуктивное) мышление, которое особенно значимо на этапах максимальной реализации индивидуальных возможностей.

В ряду перечисленных познавательных процессов в возрасте 10–12 лет достаточно хорошо тренируется память, которая бесспорно значима для успешности в баскетболе, однако, как отмечается, высокой значимости для отбора не имеет.

Почти все показатели внимания, так или иначе, поддаются тренировке, но для юного баскетболиста скорость переработки информации в зрительно-двигательной системе, устойчивость, распределение и переключение внимания наиболее важны для игровой деятельности. Характерно, что перечисленные, необходимые для успешной игры баскетболиста свойства наименее компенсируемые. В связи с тем, что в период с 10 до 12 лет развитие указанных свойств внимания наиболее чувствительно к воздействию специальных упражнений, специалисты (В. З. Бабушкин, 1986, А. В. Родионов, 2002) подчеркивают, что тренеру необходимо на начальном этапе подготовки целенаправленно развивать именно распределение, интенсивность и переключение внимания. Свойства внимания детей 10–12 лет, как это отмечается в исследованиях, взаимосвязаны с силой и подвижностью нервных процессов. Не использовать этот период для развития свойств внимания – означает упущенную на последующих этапах возможность соответствия их в полной мере требованию основных технико-тактических характеристик, важных для совершенствования баскетболистами своей игры.

Перечисленные характеристики познавательной деятельности, качеств воли, проявления тревожности, эмоциональной стабильности и направленности личности баскетболистов можно использовать для определения перспективности при спортивном совершенствовании. Для этого нужно четко представлять, какие проявления имеют преимущественное значение на этапе реализации максимальных достижений, какие поддаются тренировочному воздействию и в какой степени.

Неустойчивость индивидуально-личностных особенностей связана с развивающейся самооценкой и ее тенденцией к значительным колебаниям, ролью ситуативных влияний, воздействию разных по своей объективной

значимости факторов реальной действительности. Все это создает трудности при объективном определении уровня проявления личностных особенностей. Поэтому для преодоления этих трудностей необходимо исследовать личностные проявления комплексно и с учетом компенсаторных явлений.

Явление компенсации ученые рассматривают с позиции психологической системы деятельности, т. е. важные качества баскетболиста не компенсируют друг друга, а взаимодействуя друг с другом, образуют своеобразную систему, проявляющуюся в индивидуальном способе деятельности.

В возрасте 10–12 лет, на этапе начальной подготовки, при проведении отбора, наступает период активного формирования личности, который обязывает учитывать связанную с этим процессом успешность развития личностных качеств и свойств. Поэтому, обсуждая проблему отбора в связи с целесообразностью дальнейшего совершенствования в виде спорта, важно говорить не только о спортивных способностях, в аспекте антропометрических, морфофункциональных и физических данных, но психологических качеств и свойств, характеризующихся личностными особенностями, соответствующими (в перспективе) уровню спортсменов высокого класса.

4. Показатели структуры личностных особенностей баскетболистов, как критерии отбора на этапе начальной подготовки

Для исследования комплекса данных, характеризующих определенный объект наблюдения, используют системно-структурный подход. В частности, его используют для определения структурных закономерностей исследуемого предмета и представления полученных результатов исследования в образе модели.

Как показывает опыт, эффективность использования системно-структурного подхода целесообразна только с позиции функциональной системы, разработанной П. К. Анохиным (1958). В соответствии с данной теорией, личность баскетболистов можно рассматривать как комплекс отдельных систем и процессов. Исследование такого комплекса свойств и качеств, позволит определить функциональные структуры личностных особенностей баскетболистов, которые в соответствии с нашими задачами, будут способствовать проведению отбора на этапе начальной подготовки.

Каждый тренер, работающий с игроками, всегда располагает некоторыми

представлениями об идеальных спортсменах, к уровню которых он стремится приблизить своих учеников. Однако этих субъективных представлений о личности выдающихся спортсменов явно недостаточно для выявления целостного комплекса взаимосвязанных свойств и качеств.

Таким образом, для выявления комплекса, в связи проявлением личностных особенностей баскетболистами, должно быть соответствие внутренних связей, которые, с одной стороны, раскрывают их взаимосвязанную структуру личностных свойств и качеств, а с другой – их соответствие требованиям баскетбола. Для этого необходимо учитывать психологические требования современного баскетбола. Достичь этого можно посредством определения требований баскетбола к проявлениям личности на этапах многолетней подготовки.

С целью выявления комплекса личностных свойств и качеств баскетболиста, значимых для отбора на этапе начальной подготовки специалисты рекомендуют исследовать не отдельные их показатели физического, морфологического, функционального состояния или проявления их личности, а целостный комплекс следующего содержания:

- морфологические особенности строения тела;
- состояние функциональных систем организма;
- когнитивные способности (интеллектуальное развитие – способность оперативного решения двигательных и тактических задач, которые обеспечивают предвидение и осознание вариантов тактических ситуаций);
 - физические качества;
 - и др.

Подобный перечень позволяет выявить взаимосвязи психологических свойств и качеств их личности с проявлениями важных для отбора на этом этапе спортивной подготовки показателей физической и технико-тактической подготовленности. Выявленная структура личностных особенностей, может рассматриваться как значимая для отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки в связи с наличием в ней взаимосвязей с показателями видов подготовленности, которые являются критериями отбора.

При изучении специальной литературы, с целью определения показателей, составляющих содержание комплекса значимых свойств и качеств спортсменов в игровых видах спорта,

необходимо учитывать следующее: существующие модели описывают личность спортсменов высокой квалификации; модели баскетболистов содержат показатели физической, технической и психологической подготовленности, соревновательной деятельности в периоды подготовки на этапах максимальной реализации индивидуальных возможностей и сохранения достижения; на этапе начальной подготовки учитываются только показатели физической, технической подготовленности и морфофункциональные данные.

Однако последние исследования отражают существующее мнение специалистов о том, что «...личностные качества рассматривают как не компенсируемые». Это позволяет выделить личностные особенности баскетболистов как перспективные для исследований уже на этапе начальной подготовки, в различных аспектах, а именно определения комплекса психологических свойств и качеств и ее структуру, значимые для отбора баскетболистов.

На этапе начальной подготовки спортсменов при отборе в различных видах спорта, в основном, используют контрольные нормативы физического развития, технической подготовленности и предпочтительные антропометрические показатели. Основная трудность в создании модели спортсменов для отбора на этом этапе подготовки, как подчеркивают В. В. Кузнецов, А. А. Новиков, А. Николич, В. Параносич, в том, что моделирование процессов спортивной реальности, особенно в течение продолжительных (многолетних) периодов подготовки спортсменов, чрезвычайно сложно. Проведение лонгитудинальных исследований моделей спортсменов с первых дней занятий спортом до завершения спортивной карьеры, представляется на сегодняшний день чрезвычайно многоплановым процессом. Поэтому для описания и анализа модели баскетболиста для отбора необходимо исследовать структуру личностных особенностей с целью получения данных, позволяющих давать перспективную оценку в избранном виде спорта.

Каждый этап спортивного совершенствования, в соответствии с присущими ему задачами, требует сформированности определенных личностных качеств. На этапе начальной подготовки, согласно задачам отбора в баскетбол, необходимо, прежде всего, выявить спортивные способности для занятий этим видом спорта, поскольку они являются фундаментом для планирования в будущем физической,

технической, тактической и психологической подготовки спортсмена высокого класса.

Ведущие немецкие тренеры (представители 30 видов спорта) указывают на то, что наиболее важными предпосылками спортивного мастерства они считают не антропометрические данные и особенности телосложения юного спортсмена, не координационные способности, а его старание, настойчивость, умение переносить физические нагрузки, целеустремленность, самоотдача на соревнованиях, преодоление кризисных ситуаций, умение концентрировать своё внимание, восприимчивость к указаниям и замечаниям тренера. Учитывая это мнение, необходимо обратить внимание на то, что большую часть приведенных выше проявлений личности можно диагностировать именно на этапе начальной подготовки, что делает ценным этот перечень личностных особенностей именно для формирования критериев отбора.

Согласно исследованиям М. С. Бриля, у баскетболистов высокой квалификации наиболее тесная связь эффективности спортивной деятельности отмечается с показателями реакции на время, скоростью переработки информации, прыжка в длину с места. Приведенный перечень показателей определен автором как комплекс значимых компонентов для отбора на этапе начальной подготовки, однако рекомендует, в первую очередь, использовать комплекс с показателями преобладания игровых способностей. Такая модель состоит из 9 показателей, расположенных в порядке возрастания их значимости: характеристики внимания (распределение, объем, устойчивость), волевые качества (активность, целеустремленность), оперативность мышления, координационные способности, предвидение ситуаций и быстрота принятия решения.

Подчеркивая значимость некоторых психомоторных качеств, И. А. Водяникова уточняет содержание необходимых показателей на первоначальном этапе отбора детей для занятий баскетболом. При этом указывает на значимость для отбора и личностных особенностей, относя к ним уровень интеллектуальных проявлений, смелость и решительность при выполнении новых заданий. Как считает автор, именно они в наибольшей степени отражают специфические способности, необходимые для роста спортивного мастерства спортсменов. Однако отмечается, что оперативное мышление, качества внимания целесообразно

учитывать на этапе предварительной базовой подготовки, когда спортсмены освоили технические навыки и умения игры в баскетбол. Существенное значение на ранних этапах отбора, по мнению В. Н. Платонова, имеют показатели, характеризующие предрасположенность к спортивной деятельности.

При первичном отборе для начинающего спортсмена считаются важными такие показатели: желание заниматься спортом, проявление решительности и напористости в игровых ситуациях, смелость при выполнении незнакомых заданий. Личностно-значимые психологические качества – главный критерий первичного отбора и в американском спорте при селекционной работе со спортсменами.

Дифференцирование характеристик спортсмена по принципу их значения для отбора осуществили Е. Р. Яхонтов и А. А. Поляков. Помимо морфологических особенностей, позволяющих сделать прогностический вывод о перспективности спортивного роста («чувство мяча», скоростно-силовые качества и прыгучесть), к характеристикам личностных, психофизиологических особенностей и нервно-психических реакций отнесены интенсивность и устойчивость внимания, оперативное мышление, уровень притязания, реакция прогнозирования и скорость переработки информации.

Анализ научно-теоретических первоисточников позволяет утверждать, что в содержании показателей структуры личностных особенностей баскетболиста, значимых для отбора можно выявить различия не только между ними, но и в их количественных и качественных характеристиках. Среди специалистов отсутствует единое мнение о тех личностных особенностях, проявление которых важно для отбора на этапе начальной подготовки. Так, такие личностные особенности баскетболистов, как оперативное мышление, внимание, эмоциональная устойчивость, тревожность, смелость, решительность, уровень притязания и антиципация, согласно имеющимся точкам зрения, имеют разное значение для отбора.

Подобная разносторонняя интерпретация содержания показателей структуры личностных особенностей баскетболистов важных для отбора на одном и том же этапе спортивной подготовки обусловлена сложностями объективного характера. К таковым можно отнести уровень образования, этническое происхождение, генетические и средовые влияния,

временные рамки отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки.

Различия в таких показателях на этапе начальной подготовки обусловлены также так называемым «профилем личности баскетболиста» и, объясняются тем, что личность гораздо сложнее, чем те ее черты, особенности и стороны, которые можно измерить. При этом подчеркивается, что надо говорить не о широте изучаемого комплекса качеств и свойств, а о тех из них, которые могут служить критерием отбора на определенных возрастных этапах. В этом плане их количество ограничено, а значение определяется влиянием на эффективность деятельности, прогностической силой и компенсаторными возможностями. Необходимо учитывать существование компенсаторных явлений при определении структуры игровых способностей, так как это связано с возможностью получения одинакового результата у личностей с различными особенностями.

Личность высококвалифицированных спортсменов и их особенности (физические, игровые, морфофункциональные, психологические и др.) достаточно изучены, поскольку они связаны с широкими фундаментальными разработками теории и методики высших спортивных достижений (Бриль М. С., 1989, Булгакова Н. Ж., 1986, Воронова В. И., 2001, Емшанова Ю. А., 2007, Самойлов Н. Г. 2009 и др.). В то же время актуальные проблемы разработки показателей структуры личностных особенностей баскетболиста, на этапе начальной подготовки, содержащие показатели видов подготовленности (физическую, техническую, игровую) и их личностные особенности важные для отбора, по-прежнему являются нерешенными.

Поэтому знание о личности баскетболиста на конкретном этапе многолетней подготовки на основе показателей физической, технической, игровой деятельности и их психологических свойств и качеств, обоснованных психологическими требованиями современного баскетбола, дает возможность определить личностные особенности, важные для отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки.

Анализ и обобщение данных специальной литературы по проблеме спортивного отбора показал значимость личностных особенностей баскетболистов на всех этапах многолетней подготовки. На этапе начальной подготовки определение личностных особенностей баскетболистов позволит проводить отбор к занятиям

баскетболом в соответствии не только с антропометрическими и физическими требованиями, но и учитывать психологическую характеристику личности современного баскетболиста.

Одним из научно-методических аспектов отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки является определение уровня физической и технической подготовленности, так как они являются основными критериями отбора в баскетбол в этот период времени. Исследование игровых способностей, предоставляет возможность выявлять не только физические данные, морфологические особенности, двигательные способности, но и личностные особенности баскетболистов в условиях, соответствующих требованиям баскетбола. Во многих работах авторы указывают на важность исследования психологических проявлений спортсменов, в связи с игровой (специальной) подготовкой, начиная с 10 лет, как части специальной подготовки и определения уровня взаимодействия баскетболистов в парах и тройках. Также указывается на проведение официальных соревнований по мини-баскетболу, однако рекомендации по педагогическому контролю основных игровых показателей в возрасте 10–12 лет отсутствуют. Это ограничивает эффективность спортивно-педагогической деятельности как в аспекте управления тренировочным процессом, так и в аспекте первичного отбора. Поэтому существующую несогласованность необходимо разрешить, определив показатели для педагогического контроля в процессе этого вида подготовки (игровой) баскетболистов, что также способствует выявлению значимых личностных особенностей и их структуры.

Поиск присущих баскетболистам личностных особенностей необходимо согласовывать с требованиями современной игры, что возможно только при наличии представления о психологической характеристике успешных игроков. К таковым относят: высокий уровень интеллектуального развития, сильная эмоциональная выразительность, хорошая приспособляемость к изменяющимся ситуациям, готовность к кооперированию, взаимопомощи, способность сохранять холоднокровие в критических ситуациях, сильно выраженная характерная черта сильного «Я», проявление самоуверенности, независимость мышления, радикализм, а также проявление авторитарности в условия командного сотрудничества.

Существующие критерии отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки составляют, в основном, показатели физической и технической подготовленности. Определение взаимозависимостей личностных особенностей и существующих критериев отбора баскетболистов на этапе начальной подготовки позволит выявить свойства и качества, значимые для тренировочного процесса.

На этапе начальной подготовки для проведения отбора вопрос влияния личностных особенностей баскетболистов не исследован. До сих пор эти показатели при отборе не могут учитываться, что не может не сказываться на качестве учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности на последующих этапах многолетней подготовки. Поэтому, для того чтобы в результате отбора при завершении этапа начальной подготовки баскетболистов были сформированы группы, укомплектованные талантливыми баскетболистами, среди которых предполагаются одаренные спортсмены, необходимо учитывать их личностные особенности.

Список условных сокращений и используемых понятий

Антиципация – способность спортсмена предвидеть, предугадывать развитие игровой ситуации.

Игровая подготовленность баскетболистов – спортивная деятельность в процессе подготовительных и контрольных соревнований с целью определения эффективности прошедшего тренировочного этапа.

Индивидуальные проявления:

- Агрессивность – черта, которая проявляется во враждебном отношении к другим людям, окружающему миру.

- Интровертированность – направленность психики человека во внутрь себя, на собственные мысли и переживания, сложность в установлении контактов с другими людьми.

- Экстравертированность – психологическое свойство типа темперамента, которое указывает направленность человека на объекты внешнего мира.

ИТС – индивидуально-типологические свойства.

МВЛС – мышление вербально-логическое, специальное.

МВЛО – мышление вербально-логическое, общее.

МО – мышление образное.

Личность – открытая внешнему опыту саморегулирующаяся система, в которой на всех уровнях развития и формирования самосознания проявляется ведущая тенденция, придающая индивидуальную окраску таким структурным компонентам, как мотивационная направленность, эмоциональная сфера, стиль мышления и способ общения с окружающими.

Лидерство – свойство, проявляющееся в норме самостоятельностью в принятии решений, предприимчивостью и стремлением быть ведущим, а не ведомым, формируется сочетанием умеренно выраженной спонтанности и агрессивности.

Личностная тревожность – устойчивая склонность человека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.

Мотивация – система мотивов, выступающих побудительной силой, лежащей в основе устремления и действий индивида.

Соревнования – основной способ становления спортивного мастерства, повышения физической, технико-тактической, психологической и подготовленности баскетболистов. Только в условия соревнования возникает необходимость в полной мобилизации всех духовных и физических сил, для реализации главной цели спортивной деятельности – достичь победы, что стимулирует спортсмена к дальнейшему совершенствованию своего мастерства.

Спортивный отбор – процесс поиска наиболее одаренных людей, способных достичь высоких результатов в конкретном виде спорта.

Литература

1. Самойлов, Н. Г. Психологическое обеспечение подготовки высококвалифицированных спортсменов / Н. Г. Самойлов. – Донецк, 2009.
2. Емшанова, Ю. А. Психологические аспекты надежности в спорте / Ю. А. Емшанова. – Севастополь, 2007.
3. Лисенчук, Г. А. Управление подготовкой футболистов / Г. А. Лисенчук. – К.: Олимпийская литература, 2005. – 448 с.
4. Губа, В. П. Актуальные проблемы современной теории и методики определения спортивных способностей / В. П. Губа // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 3.
5. Родионов, А. В. Психология физического воспитания и спорта / А. В. Родионов. – М.: Академический проект, 2002.

6. Воронова, В. И. Психологические особенности личности баскетболистов высокой квалификации / В. И. Воронова // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 2.

7. Матвеев, Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

8. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте /

В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

9. Волков, Л. В. Обучение и воспитание юного спортсмена / Л. В. Волков. – К.: Здоров'я, 1997. – 144 с.

10. Бриль, М. С. Опыт выявления перспективности юных баскетболистов / М. С. Бриль // Теория и практика физ. культуры. – 1995. – №5-6. – С. 25–27.

GRIGORASHCHUK Stepan Andreevich

Basketball Coach and Teacher,
Sports school "Leader", Russia, Neryungri

SELECTION OF BASKETBALL PLAYERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE, TAKING INTO ACCOUNT THEIR PERSONAL CHARACTERISTICS

Abstract. *The article is devoted to the substantiation of scientific and methodological approaches to the primary selection of basketball players at the stage of initial training (10-12 years old) with an emphasis on taking into account personal, psychological and psychophysiological characteristics. Based on the analysis of domestic and foreign studies, the role of individual personality traits in team sports and their importance for the athlete's prospects along with traditional criteria (physical development, technical fitness, anthropometric indicators) is revealed. It is shown that modern training programs in some cases do not sufficiently ensure the complexity of the selection and mainly focus the coach on indicators of physical and technical readiness, which have limited prognostication at early stages. The expediency of pedagogical control of game readiness in the conditions of mini-basketball is substantiated as a means of identifying cognitive, volitional and emotional-regulatory manifestations of personality in competitive activity.*

Keywords: *basketball, sports selection, initial training stage, mini basketball, personality traits, playing abilities, pedagogical control, competitive activity, attention, operational thinking.*